

RUS ADABIYOTSHUNOSLIGIDA JALOLIDDIN RUMIY IJODINI O'RGANISH MASALASI

Matkobulova Muxayyoxon Turayevna,

Andijon davlat universiteti, Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

E-mail: muhayomatgobulova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458132>

Annotatsiya. Mazkur maqolada rus adabiyotshunosligi va sharqshunoslik an'analari doirasida Jaloliddin Rumiý ijodining o'rganilishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda tasavvufiy tafakkur va Sharq mumtoz adabiyotiga nisbatan ilmiy yondashuvlarning evolyutsiyasi ko'rib chiqiladi. Xususan, A. M. Knyshning tasavvufni ichki ruhiy tajriba va mavjudlikni bevosita anglash jarayoni sifatida talqin qilishi, shuningdek, Y. E. Bertels va V. M. Jirmunskiy tomonidan ishlab chiqilgan metodologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Bertelsning "Masnaviy"ni axloqiy-didaktik matn sifatida emas, balki murakkab ruhiy-falsafiy tajribaning poetik ifodasi o'laroq talqin qilishi asoslab beriladi. Jirmunskiyning qiyosiy-tipologik nazariyasi esa Rumiý ijodini jahon adabiy jarayonidagi umumiy qonuniyatlar bilan bog'lash imkonini yaratadi. Tadqiqot natijalari Rumiý merosi Sharq adabiy an'anasining mahsuli bo'lish bilan birga, universal adabiy-falsafiy hodisa sifatida qaralishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Jaloliddin Rumiý, tasavvuf, rus sharqshunosligi, Knysh, Bertels, Jirmunskiy, Masnaviy, qiyosiy adabiyotshunoslik, poetik tizim

Abstract. This article examines the study of Jalaliddin Rumi's works within the traditions of Russian literary scholarship and Oriental studies. The research focuses on the evolution of scholarly approaches to sufi thought and classical Eastern literature. Particular attention is given to the interpretation of Sufism by A. M. Knysh as a form of inner spiritual experience and direct cognition of existence. The study also analyzes the methodological frameworks developed by Y. E. Bertels and V. M. Zhirmunsky. Bertels' interpretation of the Masnavi as a poetic expression of complex spiritual and philosophical experience, rather than a purely didactic text, is emphasized. Zhirmunsky's comparative-typological approach provides a theoretical basis for understanding Rumi's works within the broader context of world literature. The findings demonstrate that Rumi's legacy can be understood not only as a product of Eastern literary tradition but also as a universal literary and philosophical phenomenon.

Keywords: Jalal al-Din Rumi, Sufism, Russian Oriental studies, Knysh, Bertels, Zhirmunsky, Masnavi, comparative literature, poetic system

Аннотация. В данной статье анализируется изучение творчества Джалалиддина Руми в рамках русской литературоведческой и востоковедческой традиции. Рассматривается эволюция научных подходов к суфийской мысли и классической восточной литературе. Особое внимание уделяется интерпретации суфизма А. М. Кнышем как формы внутреннего духовного опыта и непосредственного постижения бытия. Также анализируются методологические подходы Е. Э. Бертельса и В. М. Жирмунского. Подчеркивается, что Бертельс рассматривал «Маснави» не как дидактическое произведение, а как поэтическое выражение сложного духовно-философского опыта. Концепция Жирмунского позволяет интерпретировать творчество Руми в контексте общих закономерностей мировой литературы. В результате делается вывод о том, что наследие Руми представляет собой не только явление восточной литературной традиции, но и универсальный литературно-философский феномен.

Ключевые слова: Джалалиддин Руми, суфизм, русское востоковедение, Кныш, Бертельс, Жирмунский, Маснави, сравнительное литературоведение, поэтическая система

Rus adabiyotshunosligi va sharqshunoslik an'alarida Jaloliddin Rumiý ijodini o'rganish Sharq mumtoz adabiyoti hamda tasavvufiy tafakkurga bo'lgan ilmiy qiziqish bilan chambarchas bog'liq holda rivojlangan. Dastlabki bosqichlarda Rumiý merosi asosan diniy-mistik qarashlar

doirasida talqin etilgan bo'lsa, keyingi davrlarda u murakkab poetik tizim, ramziy tafakkur va falsafiy idrokni mujassam etgan ko'p qatlamli adabiy jarayon o'laroq qayta baholandi. Rus olimlari Rumiy asarlarini axloqiy-didaktik matn bilan bir qatorda, insonning ichki ruhiy tajribasini badiiy til orqali ifodalovchi konseptual tizim deya tahlil qilishga xarakat qildilar.

Zamonaviy tasavvufshunoslikda muhim o'rin egallagan tadqiqotchilardan biri Anatoliy M. Knysh hisoblanadi. U Rumiy merosini so'fiy tafakkurning mavjudlikni bevosita tajriba orqali anglashga asoslangan shakli sifatida talqin qiladi. Knysh tasavvufni abstrakt nazariy tizim emas, balki inson ongining ichki o'zgarishi va ruhiy tajribaga asoslangan jarayon tarzida tushuntiradi. Uning fikricha, so'fiylikda bilim va mavjudlik o'zaro ajralmas tushunchalar bo'lib, inson haqiqatni faqat bilibgina qolmay, balki uni yashash orqali anglaydi. Shu nuqtai nazardan, "vahdat al-vujud" g'oyasi ham sof metafizik konstruksiya, ham ilohiy haqiqatni bevosita idrok etish tajribasining ifodasi deya izohlanadi. Knysh Rumiy ijodida muhabbat tushunchasiga alohida e'tibor qaratadi. Uning ta'kidlashicha, tasavvufiy adabiyotda muhabbat oddiy hissiy holat emas, balki bilish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Aynan muhabbat orqali inson ilohiy haqiqatni anglaydi va o'zining mavjudlikdagi o'rnini idrok etadi. Bu yondashuv Rumiy she'riyatida ayniqsa yorqin ifodalanib, unda bilish va mavjud bo'lish o'rtasidagi chegaralar yo'qoladi. Natijada, tasavvufiy tajriba tashqi obyektни anglash emas, balki uni ichki ruhiy kechinma o'laroq boshdan kechirish jarayoniga aylanadi.

Rus rumiyshunosligida metodologik yondashuv masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu borada Yevgeniy E. Bertels va Vladimir M. Jirmunskiy qarashlari bir-birini inkor etmaydigan, balki o'zaro to'ldiruvchi ilmiy tizimni tashkil etadi. Bertels Rumiy ijodini tarixiy-filologik yondashuv asosida o'rganib, uni Sharq adabiy muhitida shakllangan an'analar doirasida tahlil qiladi. Jirmunskiy esa qiyosiy-tipologik metod orqali Rumiy ijodini jahon adabiy jarayonidagi umumiy qonuniyatlar kontekstida izohlaydi.

Bertelsning ilmiy konsepsiyasida Rumiy tasodifiy mistik shoir emas, balki XII–XIII asr fors-tojik adabiy an'alarining mantiqiy davomchisi sifatida talqin qilinadi. U, ayniqsa, "Masnaviy" asarini baholashda uni faqat didaktik yoki axloqiy qo'llanma shaklda tushunish yondashuvini keskin tanqid qiladi. Olimning fikricha, bunday talqin asarning ichki mohiyatini soddalashtiradi va uning tasavvufiy-badiiy tabiatini inkor etadi. Shu bois, Bertels "Masnaviy"ni murakkab ruhiy-falsafiy tajribaning poetik ifodasi sifatida ko'radi. Unga ko'ra, asardagi hikoyatlar mustaqil axloqiy qoidalarni bayon etmaydi, balki inson ruhining ichki harakati va ilohiy haqiqatni anglash jarayonini ramziy tarzda ifodalash uchun xizmat qiladi. Shu jihatdan, "Masnaviy"dagi obrazlar va voqealar tayyor axloqiy formulalar deya qaralmaydi, balki tasavvufiy tafakkurning badiiy ifodasi o'laroq namoyon bo'ladi. Olim Rumiy ijodida axloqiy masalalar mavjudligini inkor etmagan holda, uning asosiy maqsadi normativ axloq yaratishdama, aksincha ruhiy kamolot yo'lini tasvirlash ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, Bertels tomonidan ilgari surilgan yondashuvga ko'ra, "Masnaviy" so'fiy suluk – ya'ni insonning ichki ruhiy sayri va kamolot bosqichlarini aks ettiruvchi poetik model o'laroq talqin qilinadi. Bu asarda insonning nafsiy holatdan ma'rifat darajasiga ko'tarilishi, ichki ziddiyatlar va ruhiy iztiroblar orqali ilohiy ishqqa yetish jarayoni badiiy shaklda tasvirlanadi. Shu bois, "Masnaviy" diniy-didaktik matndan ko'ra, mistik dunyoqarashning yuksak badiiy ifodasi sifatida baholanadi.

Jirmunskiy yondashuvi esa bevosita matn tahliliga emas, balki nazariy asoslarni ishlab chiqishga qaratilgan. U Rumiy ijodini maxsus tadqiq qilmagan bo'lsa-da, uning qiyosiy-tipologik poetika haqidagi qarashlari tasavvufiy she'riyatni tahlil qilish uchun muhim metodologik zamin yaratadi. Olim Sharq va G'arb adabiyotlaridagi o'xshashliklarni faqat tarixiy ta'sir bilan izohlamay, balki inson tafakkurining umumiy badiiy ehtiyojlari bilan bog'laydi. Shu nuqtai nazardan, tasavvufiy lirika uchun xos bo'lgan "men"ning erishi hodisasi Yevropa lirikasidagi individualistik model bilan qiyosiy tahlil qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, Knysh tasavvufni inson ongining ichki o'zgarishi va ruhiy tajribaga asoslangan jarayon tarzida tushuntiradi. Bertels va Jirmunskiy yondashuvlari esa Rumiy ijodini o'rganishda ikki muhim metodologik bosqichni tashkil etadi. Bertels Rumiy merosining tarixiy va filologik asoslarini aniqlab bersa, Jirmunskiy ushbu asosda umumiy nazariy xulosalar chiqaradi va

uni qiyosiy adabiyotshunoslik maydoniga olib chiqadi. Natijada, Rumi ijodi nafaqat Sharq adabiy an'anasining mahsuli, balki jahon adabiy tafakkurining universal hodisasi sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Бертельс Е. Э. Суфизм и суфийская литература. – М. Наука, 1965. С. 315-320
2. Bertels E. E. *Джалал ад-Дин Руми*. – М.–Л., 1928. – С. 45–47
3. Бертельс Е. Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы. – М. Восточная литература, 1960.
4. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л. Наука, 1977.
5. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. – Л.: Наука, 1979.
6. Кныш А. М. Исламский мистицизм: краткая история. – СПб. Евразия, 2004.
7. Knysh, A. (2000). *Islamic mysticism: A short history*. Leiden, Brill.
8. Knysh, A. (2017). *Sufism: A new history of Islamic mysticism*. Princeton: Princeton University Press.
9. Nicholson, R. A. *The Mathnawi of Jalaluddin Rumi*. – London, E. J. W. Gibb Memorial Trust, 1925–1940.
10. Schimmel, A. *Mystical Dimensions of Islam*. – Chapel Hill. University of North Carolina Press, 1975.
11. Lewis, F. D. *Rumi: Past and Present, East and West*. – Oxford, Oneworld Publications, 2008.
12. Tojiboyeva Muqaddas Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. – Toshkent, "MUMTOZ SO'Z", 2017. - 209b.
13. Muxayyoxon Matqobulova Andijan State pedagogical institute "Jaloliddin Rumi va uning jahon adabiyotiga ta'siri" Toshkent, – Uz.MU xabarlari, 2023 – pp.268 – 269
14. Muqaddas Abdurakhimovna Tajibayeva, Muxayyoxon Turayevna Matkobulova "THE SPIRITUAL HERITAGE OF JALALUDDI RUMI: IN THE INTERPRETATION OF WESTERN AND UZBEK LITERARY SCHOLARS" *Oriental Journal of Education*. pp. 59-65